

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8266508>

Perbedaan Pembelajaran Daring Dengan Pembelajaran Luring Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pemrograman Dasar Kelas X di SMKN 1 Boyolangu Tahun Ajaran 2021/2022

Chalvin Pio Danika¹, Yandria Elmasari²

^{1,2}Universitas Bhinneka PGRI

Jl. Mayor Sujadi No.7, Manggis, Plosokandang, Kec.
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229

Email: Chalvinpio@gmail.com

Abstrak

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau Information and Communication Technology (ICT) telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia dan salah satunya di bidang pendidikan. Pembelajaran Daring Learning sendiri dapat di pahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang peserta didiknya dan instruktur (guru) berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif sebagai media penghubung keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan didalamnya. Meski banyak kemudahan dan edukasi dalam pembelajaran online nyatanya hasil survey yang dilakukan Peneliti di lingkup SMK Negeri 1 Boyolangu menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pembelajaran daring serta hasil belajar di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud Untuk mengetahui apakah ada pengaruh efektifitas pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pemrograman Dasar Kelas X Jurusan Rekasaya Perangkat Lunak di SMK Negeri 1 Boyolangu Tahun Ajaran 2021/2022. Penelitian ini didukung dengan menggunakan perangkat lunak (software) Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 22.0. Penelitian ini menunjukkan Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pembelajaran daring dan juga hasil belajar di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu.

Kata Kunci: *Hasil Belajar, Pembelajaran Daring*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau Information and Communication Technology (ICT) telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Saat ini, manusia berlomba-lomba untuk memperoleh suatu informasi secepat mungkin, informasi menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan sudah tidak dianggap sebuah pilihan, tetapi telah menjelma menjadi kebutuhan mutlak yang harus dimiliki dan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi jika ingin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Hasil penelitian dalam dunia pendidikan secara nyata membuktikan bahwa penggunaan teknologi sebagai alat bantu sangat membantu aktivitas proses belajar mengajar di kelas atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran secara formal, terutama dalam peningkatan prestasi belajar siswa/mahasiswa.

(Kaliky, 2013)

Perguruan tinggi kelas dunia seperti Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, dan juga beberapa perguruan tinggi lainnya telah menerapkan teknologi tidak hanya untuk keperluan administrasi manajemen pendidikan semata, melainkan sebagai media utama dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, riset dan pengembangan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Pembelajaran secara daring memanfaatkan telepon seluler dan komputer yang terhubung dengan jaringan internet untuk dapat tersambung dalam proses pembelajaran daring yang menggunakan aplikasi. Literatur dalam e-learning mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online sebagaimana yang diungkapkan oleh Nakayama. (Nakayama et al., 2007)

Di dalam dunia pendidikan pembelajaran online atau bisa disebut juga dalam istilah daring atau pembelajaran jarak jauh merupakan bukan suatu hal yang asing. SMK Negeri 1 Boyolangu merupakan salah satu sekolah di kota Tulungagung yang sering menggunakan metode belajar dan mengajar secara online atau daring. Berdasarkan hasil observasi pertama peneliti yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 10.00 WIB di SMK Negeri 1 Boyolangu bahwa SMK Negeri 1 Boyolangu telah melaksanakan pembelajaran secara online. Pembelajaran online di SMK Negeri 1 Boyolangu sendiri menggunakan berbagai aplikasi serta media pendukung untuk meningkatkan proses pembelajaran.

Namun dalam pelaksanaannya guru yang mengajar mata pelajaran yang bersifat praktik cukup mengalami kesulitan hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dari guru dan siswa yang mana pelaksanaan pembelajaran biasanya dilaksanakan secara konvensional harus dilaksanakan secara online. Salah satu mata pelajaran yang mengandung praktek adalah mata pelajaran pemrograman dasar kelas X di SMK Negeri 1 Boyolangu untuk kompetensi keahlian TKJ, RPL, dan Multimedia. Pemrograman dasar adalah ilmu yang mempelajari tentang pemrograman komputer menggunakan bahasa pemrograman populer seperti Java, pascal, PHP, Python atau C++. Penyampaian materi pemrograman dasar selama daring dilakukan dengan menggunakan modul, video tutorial dan video conference.

Selain guru yang harus melakukan penyesuaian terhadap pembelajaran daring, siswa juga diharuskan mampu menyesuaikan diri dalam menyerap materi yang diberikan oleh guru selama pembelajaran daring berlangsung. Namun dengan adanya pembelajaran daring ini siswa juga mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran daring, dari mulai akses jaringan yang sulit hingga minimnya peranti pendukung pembelajaran seperti laptop atau komputer. Tentunya hal ini mengganggu proses belajar siswa karena yang biasanya siswa mengandalkan komputer dan lab dari sekolah kini harus berusaha belajar secara mandiri. Dengan demikian hal tersebut akan mempengaruhi hasil belajar dari siswa kelas X di SMK Negeri 1 Boyolangu pada matapelajaran pemrograman dasar.

Keterkaitan sistem pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa ini didukung oleh beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan (Jamil & Aprilisanda, 2020) hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap penggunaan internet, persepsi mahasiswa, pengalaman mahasiswa, kondisi financial berpengaruh signifikan terhadap minat belajar mahasiswa selama perkuliahan daring. Kemudian menurut (Septantiningtyas, 2018) hasil penelitiannya adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan google class.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari judul dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan “penelitian dengan meneliti seberapa besar pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent)” (Sugiyono, 2018). Metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dengan jenis penelitian quasi experiment (eksperimen semu). Penelitian ini juga menggunakan desain penelitian Posttest only group design dimana dalam desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok control tidak di pilih secara random.

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti (Siyoto & Ali, 2015). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2015b) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi tidak hanya terpaku pada makhluk hidup, akan tetapi juga semua obyek penelitian yang dapat diteliti. Populasi tak hanya meliputi jumlah obyek yang diteliti, akan tetapi meliputi semua karakteristik serta sifat-sifat yang dimiliki obyek tersebut. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas X yang menempu mata pelajaran Pemrograman Dasar yang terdiri dari X RPL1, X RPL2, X TKJ1, X TKJ 2, X Multimedia 1 dan X Multimedia 2 di SMK Negeri 1 Boyolangu.

Menurut Sugiyono (2015a) mengatakan "sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi". Riduwan (2006) mengatakan bahwa: "sampel adalah bagian dari populasi". Berdasarkan rancangan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini maka penulis membutuhkan dua kelas sebagai sampel penelitian. Penentuan sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah atas rekomendasi guru kelas dan perizinan yang diberikan oleh pihak sekolah. Dua kelas yaitu X Rekayasa Perangkat Lunak 1 jumlah siswa 36 dan X Rekayasa Perangkat Lunak 2 jumlah 37 siswa.

Teknik Pengumpulan Datanya adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi ini untuk mengumpulkan data hasil nilai ujian tengah semester siswa dan kondisi setelah menggunakan pembelajaran online.

2. Tes

Di dalam instrument tes terdapat bermacam-macam tes, diantaranya tes bakat atau tes pembawaan (aptitude test), tes sikap (attitude test), dan tes pencapaian prestasi (achievement test). Tujuan tes pada umumnya untuk mencari pengalaman pengelolaan dan untuk menguji instrument itu sendiri (Arikunto, 2017). Adapun metode tes yang digunakan adalah tes prestasi (achievement test) yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian sekarang. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah skor tes yang telah dicapai siswa dalam pre test dan post test.

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai social, akademis dan ilmiah (Siyoto & Ali, 2015). Kegiatan dalam analisis data adalah : mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, maka langkah terakhir tidak dilakukan (Sugiyono, 2015b).

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat lunak (software) Statistical Package for Social

Sciences (SPSS) versi 21.0 untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Sebelum instrumen pertanyaan (soal tes hasil belajar) dibagikan ke responden, pertanyaan perlu di uji coba kepada 30 responden pada kelas eksperimen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 22.0. Hasil uji validitas tes dapat disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Uji Validitas

No	Item	Pearson Correlation	R Tabel (N=30), Taraf Signifikansi 5%	Keterangan
Hasil belajar				
1	Item 1	0.824	0.361	Valid
2	Item 2	0.890	0.361	Valid
3	Item 3	0.890	0.361	Valid
4	Item 4	0.705	0.361	Valid
5	Item 5	0.857	0.361	Valid
6	Item 6	0.793	0.361	Valid
7	Item 7	0.771	0.361	Valid
8	Item 8	0.738	0.361	Valid
9	Item 9	0.857	0.361	Valid
10	Item 10	0.861	0.361	Valid
11	Item 11	0.786	0.361	Valid
12	Item 12	0.804	0.361	Valid
13	Item 13	0.861	0.361	Valid
14	Item 14	0.786	0.361	Valid
15	Item 15	0.826	0.361	Valid
Pembelajaran daring				
1	Item 1	0.871	0.361	Valid
2	Item 2	0.862	0.361	Valid
3	Item 3	0.806	0.361	Valid
4	Item 4	0.851	0.361	Valid
5	Item 5	0.878	0.361	Valid
6	Item 6	0.661	0.361	Valid
7	Item 7	0.641	0.361	Valid

Sumber Data: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Setiap item dikatakan valid apabila $r > 0.361$. Dari 15 item soal tes hasil belajar, 15 item soal semuanya valid. Angket pembelajaran daring dari 7 item pernyataan semuanya valid $r > 0.361$. Untuk selanjutnya item pertanyaan yang valid diuji reliabilitas.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Hasil belajar	0,964
Pembelajaran Daring	0,898

Sumber Data: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Dari hasil uji reliabilitas kuesioner pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa di peroleh data nilai cronbach's alpha > 0.60 . Maka dapat diartikan bahwa dari semua variabel yaitu semua variabel adalah reliabel/layak.

2. Uji Prasyarat

Analisis data dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu efektivitas pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Pemrograman Dasar Kelas X Jurusan Rekasaya Perangkat Lunak di SMK Negeri 1 Boyolangu Tahun Ajaran 2021/2022. Ada dua uji prasyarat yang harus dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa meliputi uji normalitas:

1) Pembelajaran daring

Uji normalitas yang digunakan dengan bantuan program SPSS for Windows 22.00. Hasil uji normalitas dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Uji Normalitas

Test Statistics ^a		
		pembelajaran daring
Most Extreme Differences	Absolute	.313
	Positive	.026
	Negative	-.313
Kolmogorov-Smirnov Z		1.355
Asymp. Sig. (2-tailed)		.051
a. Grouping Variable: kelas		

Sumber Data: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Dari output di atas dapat dilihat hasil uji normalitas yaitu signifikansi (Asymp. Sig) > 0.05 maka data terdistribusi normal dan jika signifikansi (Asymp. Sig) < 0.05 , maka data tidak berdistribusi normal pada output di atas diketahui bahwa data minat nilai Asymp.sig (2-tailed) sebesar 0.051, karena signifikansi lebih dari 0,05 jadi data pembelajaran daring dinyatakan berdistribusi normal.

2) Hasil Belajar

Uji normalitas yang digunakan dengan bantuan program SPSS for Windows 22.00. Hasil uji normalitas dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 4 Uji Normalitas

Test Statistics ^a		
		nilai
Most Extreme Differences	Absolute	.523
	Positive	.000
	Negative	-.523

Kolmogorov-Smirnov Z	2.266
Asymp. Sig. (2-tailed)	.060
a. Grouping Variable: kelas	

Sumber Data: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Dari output di atas dapat dilihat hasil uji normalitas yaitu signifikansi (Asymp. Sig) > 0.05 maka data terdistribusi normal dan jika signifikansi (Asymp. Sig) < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal pada output di atas diketahui bahwa data hasil belajarnilai Asymp.sig (2-tailed) sebesar 0.060, karena signifikansi lebih dari 0,05 jadi data hasil belajar dinyatakan berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Pada penelitian ini uji homogenitas variansi dapat dilihat pada hasil penghitungan SPSS for Windows 22.00 sebagai berikut:

Tabel 5 uji homogenitas variabel hasil belajar

Uji Homogenitas			
Hasil belajar			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.005	1	73	.944

Sumber Data: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Tabel 6 uji homogenitas variabel pembelajaran daring

Uji Homogenitas			
pembelajaran daring			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.034	1	73	.855

Sumber Data: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Hasil uji homogenitas dapat dilihat dari output test of homogeneity of variance. Dapat diketahui bahwa pembelajaran daring signifikansi sebesar 0.005. Karena signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring mempunyai varian berbeda. Dapat diketahui bahwa hasil belajar signifikansi sebesar 0.034. Karena signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mempunyai varian berbeda.

3. Pengujian Hipotesis

- 1) Terdapat perbedaan yang signifikan pembelajaran daring di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu.

Setelah peneliti mendapatkan data, kemudian data dianalisis dengan statistik. Pada tahap analisis data ini, peneliti menggunakan rumus uji t yaitu untuk menguji hipotesis yaitu Terdapat perbedaan yang signifikan pembelajaran daring di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu. Hasil penghitungan dengan melalui bantuan SPSS 22.00 for Windows adalah sebagai berikut.

Tabel 7 Hasil Penghitungan SPSS-Test Group Statistics

Group Statistics					
	kelas	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
pembelajaran daring	kelas kontrol	37	27.4054	4.20621	.69150
	kelas eksperimen	38	29.7895	4.47309	.72563

Sumber Data: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 Output group statistic menampilkan jumlah subjek dari kelas eksperimen 38 dan kelas kontrol sebesar 37, Standar deviasi yang berasal dari kelas eksperimen 4.47309 dan dari kelas kontrol 4.20621. Standart error yang berasal dari kelas eksperimen sebesar 0.72563 dan yang berasal dari kelas kontrol 0.69150. Mean yang berasal dari kelas eksperimen 29.7895 dan yang dari kelas kontrol sebesar 27.4054. Dilihat dari nilai rata-ratanya maka minat yang menggunakan model pembelajaran resource based learning (kelas eksperimen) lebih tinggi dari pada dengan menggunakan pembelajaran konvensional.

Tabel 8 Independent Samples Test

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
pembelajaran daring	Equal variances assumed	.034	.855	-2.377	73	.020	-2.38407	1.00318	-4.38341	-.38473
	Equal variances not assumed			-2.378	72.913	.020	-2.38407	1.00235	-4.38179	-.38635

Sumber Data: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil penghitungan SPSS Output Independent Samples Test di atas dapat diinterpretasikan dari tabel terlihat hasil thitung sebesar -2.378 dengan df 73, perbedaan mean = -2.38407 . Perbedaan standart error = 1.00235. perbedaan minat belajar terendah = $-.38635$ dan perbedaan minat belajar tertinggi = -4.38179 . Penghitungan thitung adalah -2.667 . sedangkan ttabel adalah 1.993, sehingga dapat dikatakan bahwa thitung $-2.378 >$ ttabel 1.993, sementara itu diperoleh hasil Sig. (2-sided) adalah 0,020. Karena nilai Sig. $0,020 <$ taraf nyata ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak, dan H_a diterima yang artinya Terdapat perbedaan yang signifikan pembelajaran daring di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu.

2) Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu

Setelah peneliti mendapatkan data, kemudian data dianalisis dengan statistik. Pada tahap analisis data ini, peneliti menggunakan rumus uji t yaitu untuk menguji hipotesis yaitu Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu. Hasil penghitungan dengan melalui bantuan SPSS 22.00 for Windows adalah sebagai berikut.

Tabel 9 Hasil Penghitungan SPSS T-Test

Group Statistics					
	Kelas	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
nilai	kelas kontrol	37	55.9459	21.24454	3.49258
	kelas eksperimen	38	75.0000	20.61618	3.34439

Sumber Data: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 Output group statistic menampilkan jumlah subjek dari kelas eksperimen 38 dan kelas kontrol sebesar 37, Standar deviasi yang berasal dari kelas eksperimen 20.61618 dan dari kelas kontrol 21.24454. Standart error yang berasal dari kelas eksperimen sebesar 20.61618 dan yang berasal dari kelas kontrol 21.24454. Mean yang berasal dari kelas eksperimen 75.0000 dan yang dari kelas kontrol sebesar 55.9459. Dilihat dari nilai rata-ratanya maka hasil belajar yang menggunakan model pembelajaran resource based learning (kelas eksperimen) lebih tinggi dari pada dengan menggunakan pembelajaran konvensional.

Tabel 10 Independent Samples Test

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
nilai	Equal variances assumed	.005	.944	-3.942	73	.000	-19.05405	4.83364	-28.68748	9.42062
	Equal variances not assumed			-3.940	72.763	.000	-19.05405	4.83560	-28.69192	9.41619

Sumber Data: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil penghitungan SPSS Output Independent Samples Test di atas dapat diinterpretasikan dari tabel terlihat hasil thitung sebesar -3.940 dengan 73, perbedaan mean = -19.05405. Perbedaan standart error = 4.83560. perbedaan hasil belajar terendah = -9.41619

dan perbedaan hasil belajar tertinggi = -28.69192. Penghitungan thitung adalah -3.940. sedangkan ttabel adalah 1.993, sehingga dapat dikatakan bahwa thitung $-3.940 > ttabel 1.993$, sementara itu diperoleh hasil Sig. (2- sided) adalah 0,000. Karena nilai Sig. $0,000 < taraf\ nyata (\alpha = 0,05)$ maka H_0 ditolak, dan H_a diterima yang artinya Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu.

PEMBAHASAN

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran daring di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran daring di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu, dibuktikan dari Penghitungan thitung adalah -2.667. sedangkan ttabel adalah 1.993, sehingga dapat dikatakan bahwa thitung $-2.378 > ttabel 1.993$, sementara itu diperoleh hasil Sig. (2- sided) adalah 0,020. Karena nilai Sig. $0,020 < taraf\ nyata (\alpha = 0,05)$ maka H_0 ditolak, dan H_a diterima.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Yolandasari (2020) bahwa pembelajaran Daring Learning sendiri dapat di pahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang peserta didiknya dan instruktornya (guru) berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interkatif sebagai media penghubung keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan didalamnya. Pembelajaran daring atau yang lebih dikenal dengan nama online learning merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan internet ataupun jaringan.

Menurut Brown dalam jurnal (Ambarsari, 2021) mengatakan bahwa pembelajaran online merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan (internet, LAN, WAN) sebagai metode penyampaian, interaksi dan fasilitasi serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Sedangkan menurut (Mustakim, 2019) internet atau international networking adalah salah satu turunan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Internet memiliki karakteristik menjadi media yang menghubungkan masyarakat dunia dari berbagai belahan untuk saling berkomunikasi satu sama lain.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Jamil & Aprilisanda, 2020) dalam penelitiannya ada Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19. Demikian juga penelitian (Nugroho et al., 2020) bahwa pembelajaran daring dan keadaan ekonomi berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap prestasi mahasiswa dengan taraf persentase pengaruh langsung sebesar 87,7% dari 100% sehingga 12,3% merupakan faktor lain dari variabel yang tidak dimasukkan dalam analisis pengaruh langsung.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan hasil belajar siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan hasil belajar siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu, dibuktikan dari penghitungan thitung adalah -3.940. sedangkan ttabel adalah 1.993, sehingga dapat dikatakan bahwa

thitung $-3.940 > t_{tabel} 1.993$, sementara itu diperoleh hasil Sig. (2- sided) adalah 0,000. Karena nilai Sig. $0,000 < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak, dan H_a diterima yang artinya Terdapat pengaruh yang signifikan hasil belajar siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu.

Menurut Gagne dalam (Dimiyati dan Mudjiono, 2012) belajar adalah interaksi antara dorongan internal dan proses kognitif siswa dengan stimulus yang berasal dari lingkungan untuk memperoleh kapabilitas sebagai hasil belajar. Menurut Yusuf (2015) hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.

Hasil belajar digolongkan menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik atau keterampilan (Destrinelli, 2017). Ranah kognitif, berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir, ranah afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati dan ranah psikomotor (berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka) (Gunawan & Palupi, 2012).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Jamil & Aprilisanda, 2020) dalam penelitiannya ada Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19. Demikian juga penelitian (Nugroho et al., 2020) bahwa pembelajaran daring dan keadaan ekonomi berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap prestasi mahasiswa dengan taraf persentase pengaruh langsung sebesar 87,7% dari 100% sehingga 12,3% merupakan faktor lain dari variabel yang tidak dimasukkan dalam analisis pengaruh langsung.

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan yang signifikan pembelajaran daring di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu, dibuktikan dari Penghitungan thitung adalah -2.667 . sedangkan t_{tabel} adalah 1.993 , sehingga dapat dikatakan bahwa thitung $-2.378 > t_{tabel} 1.993$, sementara itu diperoleh hasil Sig. (2-sided) adalah 0,020. Karena nilai Sig. $0,020 < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. Terdapat perbedaan yang signifikan

hasil belajar siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Boyolangu, dibuktikan dari penghitungan thitung adalah -3.940 . sedangkan t_{tabel} adalah 1.993 , sehingga dapat dikatakan bahwa thitung $-3.940 > t_{tabel} 1.993$, sementara itu diperoleh hasil Sig. (2-sided) adalah 0,000. Karena nilai Sig. $0,000 < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak, dan H_a diterima.

Referensi

- Ambarsari, R. Y. (2021). Evaluasi Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Bulukerto Wonogiri. *Jurnal Ilmiah Mitra Swara Ganesha*, 8(1), 28–35.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Destrinelli, D. (2017). Pengaruh Pemberian Hadiah Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, 2(1), 124–139. <https://doi.org/10.22437/gentala.v2i1.6822>
- Dimiyati dan Mudjiono. (2012). *Belajar dan Pembelajaran*.
- Gunawan, I., & Palupi, A. R. (2012). Taksonomi Bloom-revisi ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk pembelajaran, pengajaran dan penilaian. *Premiere Educandum*, 2(2), 99–177. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>
- Jamil, S. H., & Aprilisanda, I. D. (2020). PENGARUH PEMBELAJARAN DARING

- TERHADAP MINAT BELAJAR MAHASISWA PADA MASA PANDEMIK COVID-19. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.57> Kaliky, P. I. (2013). Pemanfaatan Internet Dalam Pembelajaran Mahasiswa. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 2(1), 110–120.
- Mustakim, D. (2019). On-line Learning: Suatu Paradigma Baru dalam Pembelajaran Matematika. *Jurnal Pendidikan Modern*, 4(2),
- Nakayama, M., Yamamoto, H., & Santiago, R. (2007). Relationship between learner characteristics and learning performance in hybrid courses among Japanese students. *Proceedings of the International Conference on E-Learning, ICEL, 2007-Janua*(3), 341–349.
- Nugroho, F. H., Ningsih, I. W., Wahyuni, E., & Ahmaddien, I. (2020). Analisis Pengaruh Pandemi Dan Pembelajaran Secara Daring Terhadap Prestasi Melalui Variabel Intervening Keadaan Ekonomi Mahasiswa Universitas Sangga Buana Ypkp Bandung. *Jurnal EBI*, 2(2), 11–19. <https://doi.org/10.52061/ebi.v2i2.18>
- Riduwan. (2006). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*.
- Septantiningtyas, N. (2018). Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh Dengan Aplikasi Google Class Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 131–135. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i2.714>
- Siyoto, S., & Ali, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta :Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2015a). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015b). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan mR&D)*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yolandasari, M. B. (2020). Efektivitas Pembelajaran Daring Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas Ii A Mi Unggulan Miftahul Huda Tumang Cepogo Boyolali Tahun Pelajaran 2019/2020. In *Orphanet Journal of Rare Diseases* (Vol. 21, Issue 1) Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Yusuf, A. M. (2015). *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan*. Kencana.